

AVANÇO DA FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL NA REGIÃO OESTE DO ESTADO DO ACRE

Roberta Melo da Silva ¹, Ana Sara Parente de Souza ², Anelena Lima de Carvalho ³

¹ Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, roberta.melo@gmail.com; ² Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, ana.sara@sou.ufac.br; ³ Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, anelena.carvalho@ufac.br

Resumo

Ameaças como a fragmentação pelo desmatamento e degradação trazem riscos para o bioma Amazônia e sua vasta biodiversidade. Diante do exposto o presente trabalho teve como objetivo analisar a dinâmica da fragmentação florestal na região Oeste do Estado do Acre no período de 2013 a 2022. Para tal, utilizou-se os dados de uso e cobertura do solo da Coleção 8 do MapBiomas, em formato raster. Com base nas análises realizadas com a extensão LecoS no QGIS, observou-se um aumento contínuo nos fragmentos florestais, com crescimento mais expressivo nos anos de 2019 a 2022. Pode-se concluir que houve um aumento contínuo no número de fragmentos, cerca de 63,55%, nos 10 anos avaliados.

Palavras-chave — Amazônia; desmatamento; degradação; Sensoriamento Remoto, Monitoramento.

Abstract

Threats such as fragmentation through deforestation and degradation pose risks to the Amazon biome and its vast biodiversity. In view of the above, the present work aimed to analyze the dynamics of forest fragmentation in the western region of the State of Acre in the period from 2013 to 2022. To this end, soil use and coverage data from Collection 8 of MapBiomas, in format raster. Based on the analyzes carried out with the LecoS extension in QGIS, a continuous increase in forest fragments was observed, with more significant growth in the years 2019 to 2022. It can be concluded that there was a continuous increase in the number of fragments, around 63.55%, in the 10 years evaluated.

Key words — Amazon; logging; degradation; Remote Sensing, Monitoring.

1. INTRODUÇÃO

A Floresta Amazônica abriga uma das mais ricas biodiversidades do mundo. No Brasil ela ocupa uma área de 4,2 milhões km², o que corresponde aproximadamente a 50% do território nacional [1], e abrange uma vasta sociobiodiversidade. Entretanto, o avanço da fragmentação em razão do desmatamento e da degradação de seus ecossistemas pode alterar facilmente o equilíbrio ecológico existente, ameaçando a diversidade de suas espécies [2].

Estima-se que na Amazônia Legal, no período compreendido entre os anos de 2011 e 2013, foram desmatados cerca de 17 mil km² e degradados aproximadamente 38 mil km² de florestas nativas [3]. O principal agente de conversão e da degradação da cobertura florestal na região, e a consequente fragmentação de sua paisagem, são as ações antrópicas, tornando necessária a elaboração de medidas conciliatórias de conservação e uso econômico [4]. No que concerne à fragmentação, sabe-se que ela provoca um efeito cascata sobre a estrutura florestal, afetando árvores, insetos, espécies de vertebrados e invertebrados o que, por sua vez, pode provocar graves alterações nos processos ecológicos mais básicos das áreas fragmentadas [5].

A fragmentação é um processo que separa o todo em partes, em que o habitat contínuo é dividido em manchas mais ou menos isoladas na paisagem [6]. A principal consequência da fragmentação de habitat é a perda da biodiversidade, pois reduz e isola as áreas em que as populações da flora e da fauna vivem [7].

A análise dos padrões da fragmentação florestal pode ser realizada através das métricas da paisagem, consideradas como base para análises que visem quantificar a estrutura da paisagem, pois fornecem suporte científico para evidenciar a quantidade e qualidade dos

fragmentos com base na ecologia da paisagem considerando, principalmente, o tamanho do fragmento, sua área central, e a forma e o grau de isolamento dos mesmos [8].

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo quantificar e avaliar as mudanças anuais na fragmentação florestal na região oeste do Estado do Acre utilizando dados de séries temporais de uso e cobertura do solo no período de 2013 a 2022, visando subsidiar os gestores e atores locais para futuras tomadas de decisões quanto ao combate do processo de fragmentação florestal.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

Para o estudo, foi selecionada a região Oeste do Estado do Acre, que abrange cerca de 37.000 km² [9], e inclui os municípios de Jordão, Tarauacá, Feijó, Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo (Figura 1).

Figura 1. Localização da área de estudo (em vermelho), região Oeste do Estado do Acre.

2.2. Aquisição dos dados

Para a identificação das alterações na paisagem da região, foram empregados dados de uso e cobertura do solo do Bioma Amazônia da Coleção 8 do MapBiomias, obtidos em formato raster, abrangendo os anos de 2013 a 2022. Estes foram complementados por uma planilha eletrônica (.xlsx) contendo as referências para os códigos de legenda, disponíveis através do link a seguir. (https://storage.googleapis.com/mapbiomaspublic/brasil/collection6/lcluc/coverage/brasil_coverage_2015.tif).

2.3. Processamento e análise dos dados

Para o processamento dos dados obtidos da plataforma Mapbiomas, foi utilizado o *software* QGIS juntamente com o complemento Landscape Ecology Statistics (LecoS) para realizar o cálculo das métricas de paisagens para cada ano.

Os dados de fragmentação florestal gerados a partir da tabela de atributos foram exportados para o ambiente Excel, onde foram contabilizados os valores de forma geral, calculados os percentuais e valores médios, assim como a elaboração do gráfico. Foi realizada uma análise quantitativa dos dados e adotada uma abordagem descritiva dos padrões observados.

3. RESULTADOS

A partir dos resultados obtidos foi possível avaliar o grau de fragmentação da vegetação nativa da região oeste do Estado do Acre. Inicialmente, no ano de 2013, foram registrados cerca de 3.341 fragmentos florestais, e ao longo dos demais anos analisados foi observado um aumento exponencial nestes números (Figura 2).

Figura 2. Número de fragmentos por ano na região Oeste do Estado do Acre.

Até o ano de 2018, foi registrado, em média, um acréscimo de 147 novos fragmentos (aproximadamente 4%) a cada ano. Este valor saltou para cerca de 19% em 2019, o que representa 780 novos fragmentos apenas entre os anos de 2018 e 2019 (Figura 2).

O ano de 2022 destacou-se como o de maior registro de fragmentação no período avaliado, onde durante o intervalo de 2021 e 2022 foi registrado um acréscimo de 45,24%.

No geral, entre os anos de 2013 e de 2022 foram registrados 5.825 novos fragmentos, representando um acréscimo de 63,55% ao valor inicial.

Ao selecionar aleatoriamente uma área da região Oeste dos anos de 2013 e 2022 (Figura 3), é perceptível o aumento da fragmentação, especificamente com a ampliação das áreas designadas para pastagem, conforme a classificação do uso e cobertura do solo do Mapbiomas.

Figura 3. Uso e cobertura do solo nos anos de 2013 e 2022, na região Oeste do Estado do Acre.

4. DISCUSSÃO

O aumento da fragmentação na região vai de encontro com os números relativos ao desmatamento no bioma Amazônia, que registrou um crescimento anual de 56,6% entre 2019 e 2021 [10]. O aumento nos fragmentos no período tem influência direta da pressão sofrida no bioma Amazônia, com a expansão da agropecuária, da atividade madeireira e rodovias [11].

Complementarmente, correlacionando o avanço da fragmentação com o tipo de uso do solo na região Oeste do Acre, é perceptível que a pastagem vem sendo o principal vetor para o avanço do desmatamento na região. A conversão da vegetação nativa para pastagem e agricultura tem resultado em extensos desmatamentos em todo país nos últimos anos [12].

Entre as consequências graves da fragmentação, cabe ressaltar o aumento do efeito de borda, que intensifica a influência dos fatores

externos, como ventos e incidência de luz, reduzindo a umidade e aumentando a temperatura, ampliando assim as chances de ocorrência de incêndios florestais [13].

Além das consequências para os ecossistemas florestais, a fragmentação florestal acarreta graves consequências para a fauna local, dado que a redução do tamanho dos fragmentos eleva significativamente o risco de extinção das espécies locais, principalmente pela perda de habitat que fornece alimento e abrigo [14].

O isolamento dos fragmentos florestais se configura como uma ameaça à sobrevivência das espécies devido à competição por recursos e à diminuição das taxas de recolonização em habitats fragmentados [15], aumentando o risco de espécies exóticas e plantas invasoras se estabelecerem, o que acelera a perda de biodiversidade e intensifica o isolamento dos fragmentos. A ausência de conectividade ao longo do tempo, pode afetar negativamente os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade local [16].

Para melhorar a conectividade são indicadas as ações de conservação complementadas por iniciativas de restauração que visem à reconexão de fragmentos de habitats florestais, reduzindo seu número e isolamento e aumentando seu tamanho [17]. Nesse sentido, os corredores ecológicos emergem como a solução mais eficaz para conectar e integrar fragmentos, já que possibilitam o fluxo contínuo das espécies [18].

As áreas protegidas, que incluem as Unidades de Conservação e Terras Indígenas, têm papel fundamental na manutenção e ampliação dos corredores ecológicos e da redução da fragmentação florestal. Em estudo que avaliou o aumento da fragmentação na Amazônia Legal no período de 2001 a 2017, ficou comprovado que a fragmentação da cobertura florestal dentro das Unidades de Conservação e Reservas Indígenas foi menos intensa do que fora dessas áreas [19].

5. CONCLUSÕES

Pode-se concluir que houve um aumento exponencial no número de fragmentos, cerca de 63,55%, nos 10 anos avaliados. Entre os anos de 2019 a 2022 ocorreram os maiores incrementos, somando 4.306 novos fragmentos apenas neste período.

A partir da avaliação do uso e cobertura do solo na região, pode-se indicar que os fatores que

contribuíram para o aumento da fragmentação estão vinculados a ampliação das áreas de pastagens.

As avaliações de outras métricas complementares, como o tamanho dos fragmentos e distância entre os fragmentos, são recomendadas para melhor compreender o cenário atual do avanço da fragmentação na região.

6. REFERÊNCIAS

[1] Lemos, A. L. F.; Silva, J. A. Desmatamento na Amazônia Legal: evolução, causas, monitoramento e possibilidade de mitigação através do Fundo Amazônia. *Floresta e Ambiente*, 18 (1), 98-108. 2011.

[2] Veríssimo A, Rolla A, Souto Maior APC. 2011. Áreas Protegidas na Amazônia Brasileira: Avanços e Desafios. IMAZON/ISA, Brasil. Verissimo A, Rolla A, Souto Maior APC. 2011. *Áreas Protegidas na Amazônia Brasileira: Avanços e Desafios*. IMAZON/ISA, Brasil.

[3] Escobar, E. Desmatamento da Amazônia dispara de novo em 2020, 2020. *Jornal da USP Online*. Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/desmatamento-da-amazonia-dispara-de-novo-em-2020>.

[4] Gomes, J. I. M., Pereira, M. G., Piña-Rodrigues, F. C. M.; Pereira, G. H. A.; Gondim, F. R.; Silva, E. M. R. 2010. Aporte de serapilheira e de nutrientes em fragmentos florestais da Mata Atlântica, RJ. *Revista Brasileira de Ciências Agrárias*, vol. 5, núm. 3, 383-391.

[5] Tabarelli, M.; SILVA, J. M. C.; GASCON, C. 2004. Forest fragmentation, synergisms and the impoverishment of neotropical forests. *Biodiversity and Conservation*, p. 1419-1425.

[6] Scariot, A. et al. Vegetação e Flora. In: RAMBALDI, D. M.; OLIVEIRA, D. A. S. (Orgs). *Fragmentação de ecossistemas: Causas, efeitos sobre a biodiversidade e recomendações de políticas públicas*. Brasília: MMA/SBF. p.510. 2003.

[7] Gardner, T. A. et al. Prospects for tropical forest biodiversity in a human-modified world. *Ecology letters*, v. 12, n. 6, p. 561-582. 2009.

[8] Silva, M. S. F.; Souza, R. M. Padrões espaciais de fragmentação florestal na FLONA do Ibura - Sergipe. *Mercator*, 13(3): 121-137. 2014.

[9] Pantoja, N. V.; Selhorst, D.; Rocha, K. da S.; Lopes, F. M. da C.; Vasconcelos, S. S. de & Brown, I.F. 2005. Observações de queimadas no leste do Acre: subsídios

para validação de focos de calor derivados de dados de satélites. p. 3215-3222. In: XXII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. Goiânia. *Anais do XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto*. INPE.

[10] Alencar, A. et al. Amazônia em chamas: o novo alarmante patamar do desmatamento na Amazônia. IPAM/Amazônia, nota técnica, n. 9, 2022.

[11] Mataveli, G. A. V.; Chaves, M. E. D.; Brunzell, N. A.; and Aragão, L. E. O. C., The emergence of a new deforestation hotspot in Amazonia, *Perspect. Ecol. Conserv.*, v. 19: pp. 33–36, 2021.

[12] Ramos, A. W. P.; Galvanin, E. A. S.; Neves, S. Mara A. S. Análise da fragmentação da paisagem do município de Nova Marilândia-MT, Brasil. *Caminhos de geografia*, v. 21, n.75, p. 240-250. 2020.

[13] Campanharo, W. A.; Lopes, A. P.; Anderson, L. O.; da Silva, T. F. M. R.; and Aragão, L. E. O. C., Translating fire impacts in Southwestern Amazonia into economic costs, *Remote Sens.*, v. 11: pp. 1-24, 2019.

[14] Fisher, R. et al. Accelerated forest fragmentation leads to critical increase in tropical forest edge area. *Science Advances*, v. 7, n. 37, p. 4-8. 2021.

[15] Souza, J. R.; Reis, L. N. G. O Geoprocessamento e a Ecologia de Paisagens para Avaliação da Fragmentação e da Conectividade dos Habitats da Microrregião de Ceres, Goiás (Brasil). *Fórum Ambiental da Alta Paulista*, v. 17, n. 3, p. 31-35. 2021.

[16] Mitchell, M. G. E.; Bennet, E. M.; Gonzales, A. Linking Landscape Connectivity and Ecosystem Service Provision: Current Knowledge and Research Gaps. *Ecosystems*, v. 16, n. 5, p. 894–908, 15 ago. 2013. DOI: 10.1007/s10021-013-9647-2.

[17] Brasil, L. et al. Contributions of Forest Regeneration After Intense Fragmentation in the Amazon through Morphological Spatial Pattern Analysis. *Forest Science*, v. 68, n. 5-6, p. 508-520, 2022.

[18] Stevanato, M.; Colavite, A. P.; Parolin, M. A ecologia de paisagem nos estudos de fragmentos florestais. *Revista Geonorte*, v. 14, n. 45, p. 01-19, 2023.

[19] Montibeller, B.; Kmoch, A.; Virro, H. et al. Increasing fragmentation of forest cover in Brazil's Legal Amazon from 2001 to 2017. *Sci Rep* 10, 5803. 2020.